

Рецензии

Теоретические воззрения министра финансов Российской империи Е. Ф. Канкрин

Виктория Андреевна Базжина*ORCID 0000-0003-1002-8413*

Кандидат экономических наук, доцент,
Санкт-Петербургский государственный университет
(РФ, 190000, Санкт-Петербург,
Университетская наб., 7–9)
E-mail: v.bazzhina@spbu.ru

Аннотация

В статье представлены теоретические взгляды Егора Францевича Канкрин, изложенные в книге «Мировое богатство и национальная экономика», впервые переведенной на русский язык и опубликованной в одноименной книге, вышедшей первой в серии «Министры финансов: От Российской империи до наших дней» в 2018 году. Автор, министр финансов Российской империи в 1823–1844 годах, отразил в этом сочинении свои подходы к пониманию базовых экономических категорий (богатства, денег, производства и т. д.), в соответствии с которыми вывел принципы ведения государственного хозяйства на основе управления финансами и «государственной мудрости». Теоретические взгляды Канкрин можно назвать эклектичными, так как в них присутствуют элементы классической политической экономии и физиократии, четко прослеживается камералистское влияние. В «Записке об освобождении крестьян в России от крепостной зависимости, составленной в 1818 году по повелению Александра Павловича» изложено обоснование стратегии долгого (около 50 лет) освобождения крестьян от крепостной зависимости. Чтобы глубже понять личность Канкрин, в статье детально рассматриваются основные этапы его жизненного пути, показывающие становление его как экономиста-теоретика и практика государственного управления, а также анализируется исторический контекст его деятельности. В качестве иллюстрации министерской деятельности анализируется проведенная им денежная реформа 1839–1844 годов. Систематизирована классификация производительных сил и государственных налогов по Канкрину, приведены мнения критиков, не согласных с его идеями и с формой их реализации на государственной службе. Сделан общий вывод о вкладе Е. Ф. Канкрин в экономическую науку и практику.

Ключевые слова: Е. Ф. Канкрин, мировое богатство, национальное богатство, управление финансами

JEL: B17, B11, M23

Reviews

Theoretical Views of the Minister of Finance of the Russian Empire E. F. Kankrin

Viktoria A. Bazzhina

ORCID 0000-0003-1002-8413

Cand. Sci. (Econ.), Associate Professor,
Saint Petersburg State University,^a v.bazzhina@spbu.ru

^a 7–9, Universitetskaya nab., Saint Petersburg, 190000, Russian Federation

Abstract

The article provides an overview of Egor Frantsevich Kankrin's treatise "World Wealth and National Economy," which had its first translation into Russian under that title and was then published in 2018 as part of the series "Finance Ministers: From the Russian Empire to the Present Day." Kankrin was Minister of Finance of the Russian Empire from 1823 to 1844, and his essay outlined his views and approaches to understanding basic economic categories (wealth, money, production, etc.). Using those ideas, he arrived at recommendations for running a state economy based on financial management and "statesmanship." Kankrin's views can be called eclectic, as they contain elements of classical political economy and physiocracy but were also clearly influenced by cameralist views. His practical recommendations for changing the economic situation are presented in the review "Notes Compiled in 1818 at the Behest of [Tsar] Alexander Pavlovich on the Liberation of Peasants in Russia From Serfdom," which provides the rationale for a lengthy (approximately fifty-year) strategy for liberating peasants from serfdom. The article highlights pivotal stages in Kankrin's life and traces his evolution as both a scholar-economist and a government official and examines the historical context of his career. An analysis of the monetary reform of 1839–1844 that he enacted provides a case study of his ministerial tenure. A systematic classification of the productive forces and state taxes singled out by Kankrin is provided along with critiques of his ideas and of their implementation in public service. Finally, the article offers a general assessment of Kankrin's contributions to economic science and practice.

Keywords: E. F. Kankrin, global wealth, national wealth, financial management

JEL: B17, B11, M23

Введение

Побудительным мотивом для написания статьи о книге из серии «Министры финансов России» послужил выход в свет двух изданий, посвященных министрам финансов России. Первое — монография «Министры финансов: От Российской империи до наших дней» [Алексеев, Пачкалов, 2019], а второе — сборник «Министры финансов императорской России» из серии «Государственные деятели России глазами современников», составленный И. В. Лукояновым [Министры финансов., 2020].

Монография включает биографические очерки, посвященные всем российским министрам финансов: дореволюционным, советским и современным. Кроме того, каждый очерк сопровождается краткой библиографической справкой, в которую входят как работы самих министров, так и публикации, посвященные им.

Во втором издании речь идет о трех наиболее выдающихся министрах финансов царской России, а именно Егоре Францевиче Канкрине, Михаиле Христофоровиче Рейтерне и Николае Христиановиче Бунге. В антологии изложены относящиеся к ним исторические материалы, отрывки из мемуаров, воспоминания современников, выдержки из работ министров. Цель этого сборника — показать исторический контекст деятельности выдающихся исторических личностей.

Несколько ранее вышла первая книга серии «Министры финансов России» под научной редакцией А. А. Белых [Канкрин, 2018b]. Она была посвящена выдающемуся государственному деятелю — Егору Францевичу Канкрину, занимавшему «огненный стул» министра финансов Российской империи с 1823 по 1844 год. Издание включает научные статьи современных авторов, посвященные биографии Канкринина ([Дубянский, 2018]) или особенностям его экономических взглядов ([Мондэй, 2018]), а также труды самого министра — документы, составленные по важным экономическим вопросам того времени.

Центральной работой этого сборника является впервые переведенный на русский язык главный труд Канкринина «Мировое богатство и национальная экономика» («Weltreichtum, Nationalreichtum und Staatswirthschaft») [Cancrin, 1821], в которой он изложил свои взгляды на экономическую теорию и свое видение эффективной финансовой политики в условиях российской экономической действительности. Этот перевод ввел в научный оборот новый источник, так как на немецком языке книга была практически не известна научной общественности. Изложенные в книге принципы экономической политики были

реализованы Канкриным в его деятельности на посту министра финансов.

Выход в короткое время нескольких изданий, посвященных истории финансов и, в частности, Е. Ф. Канкрину, говорит о востребованности этой тематики в научном сообществе. Если сравнивать перечисленные сборники, то издания 2019 и 2020 годов можно отнести к научно-популярной литературе, а рецензируемый сборник оценить как научное издание. Кроме того, сама компоновка сборника 2018 года является наиболее удачной из трех изданий, поскольку в нем содержатся как работы самого Канкринна, что позволяет сформировать у читателя представление о его личности, так и научные статьи, рассматривающие деятельность этого видного представителя высшей государственной бюрократии с позиций современной науки.

1. Краткая биография Е. Ф. Канкринна

Георг фон Канкрин (Егор Францевич) родился 26 (16) ноября 1774 года в городе Ганау в ландграфстве Гессен-Кассель и первую часть жизни, вплоть до 1796 года, провел в Германии. За это время он обучался сначала в университете Гиссена, а потом перевелся в университет Марбурга, где успешно завершил свое обучение, защитил диссертацию и получил степень доктора права. В 22 года молодой Канкрин решил переехать в Россию к отцу (Францу Людвигу фон Канкрину, или Францу Ивановичу Канкрину на русский манер), который имел прочное положение в обществе, занимал должность директора соляных промыслов в Старой Руссе недалеко от Новгорода. Несмотря на желание построить карьеру согласно своему положению в обществе (Канкрин унаследовал немецкий титул графа) и университетскому образованию, поначалу в России Канкрину было сложно адаптироваться к русским традициям, языку и особенностям ведения дел. В течение шести сложных лет Канкрин так и не смог устроиться на хорошую работу, и только в 1800 году отец взял его к себе помощником. Годы, предшествовавшие этому событию, стали временем интенсивного профессионального роста и накопления уникального практического опыта в различных сферах деятельности, за это время Канкрин улучшил знание русского языка, стал понимать быт и взгляды русских людей. В этот же период женился на Екатерине Муравьевой, в браке с которой родились пять сыновей и две дочери [Дубянский, 2020]. Карьера Канкринна на государственной службе началась в 1803 году, когда его взяли в Министерство внутренних дел советником при Экспедиции государственных имуществ, где будущий министр финансов отвечал за снабжение русской армии.

Приобретенная в сложные для него времена склонность к бережливости и умеренному образу жизни помогли выстроить карьеру с репутацией делового, думающего, экономного человека, и мало кто сомневался в его честности [Дубянский, 2018. С. 15–16].

Канкрин публиковал небольшие труды (нередко анонимно), где излагал свои экономические воззрения. Так, уже в 1800 году он подготовил записку-проект «Об улучшении овцеводства в России», которая стала основанием для назначения на первую важную должность благодаря поддержке влиятельных покровителей. В первые годы государственной службы Канкрин фиксировал свои идеи в трудах «Фрагменты о военном искусстве с точки зрения военной философии» (1809) и «О состоянии системы и средствах продовольствия больших армий» (1810), этим он отличался от других чиновников: помимо практических действий на государственной службе он стремился к теоретическому осмыслению управленческих решений [Дубянский, 2018]. Такой подход позволил ему дальше продвигаться по карьерной лестнице: он получил чин действительного статского советника и должность помощника генерал-провиантмейстера Военного министерства (1811), занял должность генерал-интенданта 1-й Западной армии под командованием М. Б. Барклая-де-Толли, приступил к службе в качестве генерал-интенданта всей действующей русской армии (1813).

Представляется, что самым примечательным в этот период карьеры Канкрин стало сокращение затрат на снабжение русской армии в Отечественной войне 1812 года, включая заграничный поход, с 426 млн до 400 млн руб. Канкрин добился такого результата путем отказа от перечисления денежных средств непосредственно армейским подразделениям с целью снижения возможности их нецелевого использования, вместо этого он организовал более эффективные централизованные поставки продовольствия, обмундирования и других необходимых ресурсов за счет развития четких логистических схем и рациональных закупок по рыночным, а не завышенным на местах дислокации войск ценам. Этот случай был признан беспрецедентным, а слава о рациональности и эффективности решений Канкрин разошлась за пределы интендантских кругов [Дубянский, 2018]. Более того, он смог снизить финансовые претензии от союзников с 360 млн до 60 млн руб. За высокие заслуги Александр I присвоил Канкрину звание генерал-лейтенанта [Дубянский, 2020].

В послевоенный период в биографии Канкрин наступает этап относительного карьерного затишья, он оставался членом Военного совета без определенных обязанностей, переехал в Могилевскую губернию и там посвятил освободившееся время написанию работ теоретического и практического характера. В частности,

по поручению императора Александра I он занимался исследованием возможностей освобождения крестьян от крепостного права, результатом которого стала «Записка об освобождении крестьян в России от крепостной зависимости, составленная в 1818 году по повелению Александра Павловича»¹.

2. «Записка об освобождении крестьян в России от крепостной зависимости, составленная в 1818 году по повелению Александра Павловича»

«Записка...» была составлена Егором Францевичем Канкриним в 1818 году на французском языке, и так как автор не владел им в совершенстве, возможны неточности в переводе текста на русский. Однако эта работа является любопытной с точки зрения формирования стратегии постепенного выхода русских крестьян из крепостной зависимости. Перед написанием работы Канкрин досконально изучал опыт «уничтожения крепостного состояния в различных странах Европы» [Канкрин, 2018а. С. 123]. В качестве вывода автором выделены 16 «эпох»: от возможности крестьянина получать право собственности для самого себя до полной свободы в качестве земледельца и собственника. Наряду с обобщением процессов освобождения крестьян Канкрин посвящает часть работы различиям, которые присутствуют в разных европейских странах и губерниях Российской империи, ориентируясь на особенности их экономической деятельности, обладание природными ресурсами, климат и развитие промышленности, но при этом он оценивает крепостное право как причину ухудшения экономической ситуации даже в богатых регионах. Тем не менее, по мнению Канкринина, «было бы, однако, несправедливо, неосторожно и даже невозможно отпустить разом крестьян на волю» [Канкрин, 2018а. С. 127]. Несправедливость проявилась бы для помещиков, которые приобретали поместья с целью получения дохода, а потеря всех крестьян разом привела бы к значительным убыткам. Неосторожность Канкрин связывал с «необузданными порывами страстей» «неподготовленных к новому порядку» крестьян, а невозможность означала развал экономики Российской империи в связи с полной остановкой привычных процессов экономической деятельности, державшихся на крепостном праве.

Дополнительными аргументами против одномоментной отмены крепостного права в пользу растянутой во времени выступали, во-первых, пример Остзейского края (Лифляндии, Эстляндии), в котором, несмотря на реформы, связанные с послаблением

¹ Опубликовано в: Русский архив. 1865. № 10–11. Стлб. 1360–1373.

повинностей крестьян, ограждения от произвола помещиков и дозволения приобретения собственности, крестьяне всё равно устраивали бунты из-за своего тяжелого положения; во-вторых, сложность «опрокидывания прежнего законоположения новым» вместо постепенного изменения быта крестьян.

Итогом и сутью записки можно назвать «краткий очерк эпох и развития такого постепенного законоположения, которое во всяком случае гораздо удобнее к применению, чем какая-либо внезапная перемена» [Канкрин, 2018а. С. 129]. Очерк описывает последовательное (расписанное по годам) реформирование крепостной системы, начиная с создания Секретного комитета в 1819 году, разрешения крестьянам приобретения собственности и пообщинного деления земли на участки для ее улучшения в 1820 году. Далее в период с 1825 по 1840 год Канкрин предполагал постепенное расширение прав и свобод крестьян, включая получение ими права наследования и права выкупаться от помещиков. В заключительном и самом продолжительном периоде (1850–1880) планировалась передача крестьянам в собственность земель с наложенными на нее повинностями. Все судебные дела передавались бы государству, при этом «...остальное совершится само собой. Россия будет тем, чем должна быть, и помещик получит от своей собственности гораздо более выгод, чем получает ныне способами, противными законам божеским и человеческим» [Канкрин, 2018а. С. 132].

К сожалению, интерес императора Александра I в 1818 году сместился на другие актуальные для того времени вопросы, поэтому при жизни Канкрин вопрос с освобождением крестьян не был решен, хотя если бы в то время были запущены предложенные им реформы, то как раз к моменту фактического освобождения крестьян от крепостного права в 1861 году почва была бы уже подготовлена. В реальности реформа 1861 года, несмотря на ее социально-экономическую значимость для страны, не отличалась должной продуманностью и системностью. Крестьян формально освободили, но при этом не были созданы институты, предлагавшиеся Канкриным, например сословный крестьянский суд, что в дальнейшем привело к серьезным социально-экономическим проблемам в стране.

3. О мировом богатстве

В 1821 году Канкрин на немецком языке написал работу «Weltreichtum, Nationalreichtum und Staatswirthschaft, oder Versuch neuerer Ansichten der politischen Oeconomie» [Cancrin, 1821], изданную в переводе на русский язык впервые в 2018 году. Примечательно, что Егор Францевич Канкрин написал ее еще до своей

продолжительной карьеры в Министерстве финансов Российской империи, но именно она вызвала интерес в верхах и способствовала его дальнейшему карьерному пути. В переводе название книги звучит как «Мировое богатство, национальное богатство и государственное хозяйство, или Новый взгляд на политическую экономию». Свой труд Канкрин начинает с критики классической политэкономии, указывая на ее недостатки: «...избыток цифровых расчетов и недостаточное внимание к нравственным аспектам» и введение различий в основных понятиях [Канкрин, 2018с. С. 134]. По Канкрину, политическая экономия — наука о мировом богатстве (мировой экономике), а «национальная экономика — в применении к одному народу». «Государственное хозяйство — основанная на принципах мировой и национальной экономики практическая наука о том, как само государство, будучи хозяином, должно организовывать свое хозяйство». Введено понятие государственной мудрости как способности «преобразовывать правильные книжные принципы для их согласования с реальной жизнью» [Канкрин, 2018с. С. 136].

Канкрин во введении к своему трактату оговаривался, что его сочинение не стоит считать научной работой, основанной на «строгом философском порядке», и просил критиков не оценивать его содержание по научным критериям. Он предупреждал, что намерен «...очертить лишь основные контуры и по возможности избежать хорошо известного и привычного анализа» [Канкрин, 2018с. С. 135].

Канкрин структурировал изложение материала исходя из логики от общего к частному, от мирового богатства к государственному хозяйству. Например, рассуждая в первой части работы о деньгах вообще, в третьей он дает конкретные рекомендации о государственном управлении финансами.

Первая часть работы посвящена мировому и национальному богатству, производству, капиталу, деньгам вообще и бумажным в частности. Под мировым богатством автор понимал совокупность всех предметов, которые служат жизни человека в обществе на всей Земле. Предметы он разделил по частоте и скорости их расходования, выделил статическое (заданная сумма продуктов природы) и экономико-политическое богатство, которое ежегодно воспроизводится.

По Канкрину, труд — второй источник производства, первым выступает земля, природа. Тем не менее сама природа редко производит продукцию без приложения труда человека, но такие примеры есть. Производительные силы — чистые силы мертвой природы, физические силы людей и животных (труд), интеллектуальные силы (высокий гений разума), смешанные силы (табл. 1).

Т а б л и ц а 1

Классификация производительных сил по Канкрину

T a b l e 1

Classification of Productive Forces According to Kankrin

Виды сил	Чистые силы мертвой природы	Физические силы людей и животных	Интеллектуальные силы	Смешанные силы
Краткая характеристика	Сила растений, минералы и другие полезные предметы	Труд, основанный на простом интеллекте (например, приученный к ярму бык, ремесленник, землепашец)	Высокий гений разума	Совершенствование физических сил с помощью интеллекта, разделение труда, оснащение сил: машины
Роль в производстве	Первый источник производства	Второй основной источник производства	Созидательная сила для мирового богатства, особенно гений	Вспомогательная сила
Дополнительные типы сил	Давно существующие богатства — металлы, драгоценные камни, мрамор	Чисто физические силы	Обыкновенные умственные способности (простой интеллект)	—
	Производимые ежегодно богатства, относящиеся к растительному и животному миру	Интеллектуально-физические силы	Гений	

Источник: составлено автором по [Канкрин, 2018с. С. 138–144].

В классификации видов труда Канкрин выделяет собственно труд, домашний труда, труд для создания роскоши (разрушительный труд) и отсутствие труда (как образ жизни богатых людей). Причем разрушительный труд характеризуется автором как «настоящая панацея для производства», «существенное вспомогательное средство увеличения производства», однако этот принцип работает только в обществах, где нет рабства.

Особый интерес представляют рассуждения автора о границах производства и «сопутствующих обстоятельствах», фактически включающих влияние неэкономических факторов на экономическую эффективность производства. К ним Канкрин отнес географическое положение, расу, религию, государственное устройство и культуру; приведенные им примеры из мировой практики говорят о высокой степени осведомленности о мировой экономике в целом и национальных экономиках в частности. Ряд его выводов можно считать неоднозначными и спорными, однако сам факт исследования сопутствующих обстоятельств позволяет судить о разностороннем подходе автора.

Будущий министр финансов досконально изучил не только факторы и условия производства, но и капитал, ренту, чистую прибыль, производительный и непроизводительный труд, которые он отнес в работе к сопутствующим обстоятельствам, отделив от раздела о производстве. Помимо физического Канкрин рассматривал интеллектуальный капитал — «совокупность способностей, навыков, знаний, которые народ приобрел сверх простого интеллекта, относящегося к самим силам». Спорно его утверждение, что «капитал сам по себе не может приносить проценты, ведь он не умножает сам себя, а скорее уменьшает, так как сам по себе ничего не производит. Следовательно, возможность давать проценты должна проистекать из другого источника» [Канкрин, 2018с. С. 153].

Производительным Канкрин называет только тот труд, который производит больше, чем нужно на восстановление производительных сил. В обратной ситуации автор говорит о репродуктивности труда, а не о его продуктивности. По логике Канкрина, только природа и гений могут быть созидательными силами мирового богатства, тогда как ремёсла, фабричное производство, наука, госслужба — репродуктивные виды труда (схоже с позицией физиократов). Наивысшей степенью продуктивности обладает труд в искусстве, что связано не только с высокой стоимостью произведений искусства, но и с тем вкладом, который они вносят в мировое богатство за счет культурного развития человечества. К источнику роста национального богатства Канкрин относил «продуктивность экспроприации и даже грабежа и насилия» за счет экспроприационной производительности последнего (в качестве примера системы экспроприации Канкрин приводил несправедливые условия торговли или грабежи для колоний) [Канкрин, 2018с. С. 156–157].

Отдельный параграф в работе посвящается деньгам, в основном металлическим и кредитным, позиция автора однозначна: бумажные деньги являются злом для экономики, хотя он и не отрицает, что кредитные деньги распространяются «на более высокой ступени цивилизации, по мере развития мировых связей, правовых отношений состояния и нравственности» [Канкрин, 2018с. С. 162]. Особое внимание Канкрин уделяет размышлениям о расчетах денежной массы, причем, по его мнению, именно при использовании бумажных денег стране это сделать проблематично, даже практически невозможно. Среди других недостатков бумажных денег автор указывает на трудность поддержки доверия к ним, бóльшую склонность к расточительству бумажными деньгами, падение нравственности, отсутствие ценности для иностранцев и стабильности: «Хуже всего дело обсто-

ит там, где ценность бумажных денег колеблется очень сильно, это зло чуть ли не большее, чем сами бумажные деньги» [Канкрин, 2018с. С. 178].

Вторая часть работы несколько выбивается из общей логики, так как носит скорее методический характер; она состоит из двух разделов: «Применение учения о мировом богатстве к национальному богатству» и «О государственной мудрости в национальном богатстве». По сути, эта небольшая часть является инструкцией по применению теоретического аппарата первой части работы к практической направленности третьей и позволяет читателю лучше сориентироваться в основных категориях и понятиях и выделить прикладные рекомендации для перехода к государственному хозяйству. По мнению автора, «государственное хозяйство — помимо того, что касается собственно правительства, полиции и т. д., — занимается, собственно говоря, только государственным бюджетом, то есть преимущественно финансами» [Канкрин, 2018с. С. 226]. Для более четкого понимания управления государственными финансами третья часть работы разделяется на анализ доходов и расходов государства, причем их классификация выполнена в четком, даже справочном виде (табл. 2).

Канкрин не только классифицирует доходы государства, но и подробно расписывает инструменты работы с ними, особенности управления государственными финансами, пишет о госдолге, сборе доходов, финансовых судебных делах и финансовых институтах, а также об ответственном управлении и других нюансах финансовой составляющей экономической политики государства. Не случайно спустя несколько лет после создания «Мирового богатства...» Канкрин был приглашен на должность министра финансов Российской империи: по сути, в этой работе он уже изложил свои принципы, которым впоследствии следовал на государственной службе.

Егор Францевич отличался ответственностью и рассудительностью, при нем бюджет государства стал выглядеть более детальным и удобным с точки зрения планирования расходов, так как велся учет доходов государства. Высокий уровень университетской подготовки и постоянный процесс самообразования позволили Канкрину войти в историю не только как практику, но и как теоретика, чьи взгляды внесли вклад в историю экономической мысли благодаря изданию его книги на русском языке. В конце своего сочинения Канкрин предлагает создать отдельную эмпирическую науку — экономику расходов, место которой в системе наук об управлении государством автор описал в приложении к своей работе.

Т а б л и ц а 2

Классификация государственных доходов по Канкрину

T a b l e 2

Classification of State Revenues According to Kankrin

Налоги	Доходы от государственной собственности и промышленности	Доходы, основанные на долговых обязательствах	Экстраординарные внешние доходы
Строго исчислимые налоги: – прямые (основные налоги); – личные подати	Казенное имущество в форме земельных владений, горных заводов, соляных заводов и т. д.	Долги с возвратом капитала Обязательства владельца земельного участка выплатить определенную сумму в погашение долга с дополнительными процентами для капитала или без	Трофеи Контрибуции Превышение доходов от провинций
Неисчислимые налоги: – на капитал; – процентные пошлины; – на движимое имущество вообще; – на предметы роскоши; – на потребление и транзит потребительских товаров; – на пользование общественными сооружениями; – на публичные и частные акты; – на экстраординарные и случайные доходы	Государственные фабрики Государственные монополии Государственные учреждения: банки, ломбарды, лотереи и т. д. Государственные торговые предприятия	Пожизненные ренты, тонтинны Погасительные фонды или скрытые банкротства Бумажные деньги	

Источник: составлено автором по [Канкрин, 2018с. С. 231–236].

Егор Францевич Канкрин занимал пост министра финансов Российской империи в период с 1823 по 1844 год. Практически всю свою профессиональную карьеру он посвятил государственной службе, продолжая исполнять ответственные обязанности вплоть до последних лет жизни (Егор Францевич скончался спустя год после выхода в отставку). За двадцатилетний период руководства финансовым ведомством Канкрин систематически работал над упорядочиванием государственной финансовой системы. До сих пор он является рекордсменом не только по продолжительности работы на посту министра финансов, но и по количеству написанных теоретических работ.

4. О денежной реформе

Отдельной вехой в деятельности Е. Ф. Канкринна выступает денежная реформа 1839–1844 годов. Предпосылками к ее проведению некоторые авторы называют непроизводительные чрезмерно

раздутые расходы (представительские, военные, административные и др.), постоянный рост бюрократизма в системе финансового и государственного управления, частую эмиссию бумажных ассигнаций (классических бумажных денег, не вызывавших доверия у министра), не имеющих обеспечения, низкую собираемость налогов и процветание преступности экономического характера [Стожко, Стожко, 2024. С. 65].

Денежное обращение было параллельным, то есть помимо серебряного рубля осуществлялась эмиссия бумажных денег — ассигнаций. Несмотря на очевидные недостатки параллельного обращения, включая неудачные попытки снижения инфляции за счет выкупа ассигнаций, приведшие к волатильности их курса, были и некоторые преимущества, удерживающие Канкрин от проведения денежной реформы [Дубянский, 2019]. В этом его поддерживал Михаил Михайлович Сперанский, составлявший для министра финансов записки с обоснованием тех или иных предложений по реформированию финансовой системы. В частности, Сперанский поддерживал поступательность действий и отсутствие резких движений, например по строгой фиксации курса ассигнаций, настаивая на его ежегодном пересмотре [Романов, 2023. С. 179]. Дискуссии в правительственных кругах только нарастали, и когда экономическая ситуация стала настолько сложной, насколько это было возможно в текущих обстоятельствах, реформа стартовала. Она включала в себя четыре аспекта: во-первых, в качестве основной денежной единицы был установлен серебряный рубль и зафиксирован точный курс ассигнаций по отношению к нему (3 руб. 50–60 коп.); во-вторых, выпускались депозитные билеты для тех, кто сдавал благородные металлы; в-третьих, выпускались кредитные билеты, обеспеченные серебром; в-четвертых, ассигнации выкупались с целью замены их кредитными билетами, обеспеченными серебром [Стожко, Стожко, 2024. С. 67]. При Канкрине были сделаны попытки стабилизировать денежное обращение за счет снижения количества ассигнаций и добавления драгоценных металлов. В частности, увеличилась золотодобыча (с 1823 по 1833 год в частном секторе добыча выросла с 69 до 203 пудов, а на казенных заводах — с 36 до 130 пудов) и вводились золотая, платиновая и медная монеты [Мухамедина, 2012. С. 66]. Помимо реформы денежного обращения Канкрин пытался снизить проценты по займам в иностранных государствах, диверсифицировать долги в иностранных фирмах, чтобы сократить долговую нагрузку, которой не удалось избежать [Лебедев, 2024].

К реформе Канкрин современники относились неоднозначно, впрочем, как и ко всей его деятельности. Против выступали большинство «российских государственников и консерваторов»,

а поддерживали его решения «российские либералы и представители немецкой экономической науки» [Стожко, Стожко, 2024. С. 66].

Заключение

За свою жизнь и карьеру на государственной службе Егор Францевич Канкрин завоевал авторитет честностью и рациональным подходом к принятию важных государственных решений, его отличала академическая манера работы: он тщательно анализировал экономические вопросы, подкрепляя свои действия теоретической базой. Будучи образцом финансовой дисциплины, Канкрин сохранял готовность к человеколюбивым решениям: в частности, в 1834 году одобрил выдачу ссуды на напечатание книги А. С. Пушкину, находящемуся в стесненных обстоятельствах, не взяв с него процентов и без 5-процентного вычета в пользу увечных воинов, пострадавших в Отечественной войне 1812 года [Белых, 2019. С. 182].

Не обошлось и без противников его решений. Некоторые из них критикуются и в современной литературе, например нобелевские лауреаты 2024 года Дарон Аджемоглу и Джеймс Робинсон в своей работе приводят экономическую политику Е. Ф. Канкринина в качестве примера неразвитости экономических институтов, их экстративности, поддержки помещичьей аристократии и сдерживания развития промышленности. При Канкрине, в частности, были упразднены несколько промышленных выставок, он противился развитию железнодорожного сообщения, «которое, по его мнению, привело бы к нежелательной мобильности населения» [Аджемоглу, Робинсон, 2023. С. 309–312].

Главная работа Канкринина свидетельствует об эклектизме его экономических взглядов. В его экономическом мировоззрении смешивается и физиократия, и классический политэкономический подход. Однако ярче всего проявляется камералистское влияние (разновидность немецкого меркантилизма) [Дубянский, 2019; Мондей, 2018], что неудивительно, так как он получил образование в немецких университетах. Его стремление к прогрессу выражалось в обосновании отмены крепостного права, он теоретически доказал, что в странах, где господствует рабство, нарушаются естественные процессы производства и потребления, тем самым приводя страну в состояние застоя вместо прогресса.

Литература

1. Аджемоглу Д. Почему одни страны богатые, а другие бедные. М.: АСТ, 2023.
2. Алексеев М., Пачкалов А. Министры финансов: от Российской империи до наших дней. М.: Альпина Паблишер, 2019.

3. Бelykh A. A. Мог ли Пушкин вернуть долги? // Экономическая политика. 2019. Т. 14. № 3. С. 176–191.
4. Дубянский А. Н. Е. Ф. Канкрин — жизнь и деятельность // Канкрин Е. Ф. Мировое богатство и национальная экономика / сост., науч. ред. А. А. Бelykh. М.: Дело РАНХиГС, 2018. С. 15–58.
5. Дубянский А. Н. Идеи камерализма в экономической политике Е. Ф. Канкрин // Terra Economicus, 2019. № 17(4). С. 95–112. DOI: 10.23683/2073-6606-2019-17-4-95-112.
6. Дубянский А. Н. Социально-рыночные реформы Е. Ф. Канкрин // Oikonomos: Journal of Social Market Economy. 2020. № 1(16). С. 49–67.
7. Канкрин Е. Ф. Записка об освобождении крестьян в России от крепостной зависимости, составленная в 1818 г. по повелению Александра Павловича // Канкрин Е. Ф. Мировое богатство и национальная экономика / сост., науч. ред. А. А. Бelykh. М.: Дело РАНХиГС, 2018а. С. 123–132.
8. Канкрин Е. Ф. Мировое богатство и национальная экономика / сост., науч. ред. А. А. Бelykh. М.: Дело РАНХиГС, 2018b.
9. Канкрин Е. Ф. Мировое богатство, национальное богатство и государственное хозяйство, или Новый взгляд на политическую экономию // Канкрин Е. Ф. Мировое богатство и национальная экономика / сост., науч. ред. А. А. Бelykh. М.: Дело РАНХиГС, 2018с. С. 133–309.
10. Лебедев С. К. Государственный кредит России в первой трети XIX века и внешние денежные рынки // Вестник НГУ. Серия: История, филология. 2024. Т. 23. № 8: История. С. 46–56. DOI: 10.25205/1818-7919-2024-23-8-46-56.
11. Министры финансов императорской России: Е. Ф. Канкрин, М. Х. Рейтнер, Н. Х. Бунге: воспоминания, очерки, дневники, письма / сост. И. В. Лукоянов. СПб.: изд-во Пушкинского фонда, 2020.
12. Мондей К. Камерализм как источник научного аппарата Е. Ф. Канкрин // Канкрин Е. Ф. Мировое богатство и национальная экономика / сост., науч. ред. А. А. Бelykh. М.: Дело РАНХиГС, 2018. С. 59–81.
13. Мухамедина Ш. Уроки реформ: министр финансов Е. Ф. Канкрин и его оппоненты // Вестник финансового университета. 2012. № 5. С. 62–71.
14. Романов П. К. «Мысль Вашу я понимаю совершенно...»: роль М. М. Сперанского в процессе подготовки денежной реформы 1839–1843 гг. // Петербургский исторический журнал. 2023. № 3. С. 175–187. DOI: 10.51255/2311-603X_2023_3_175.
15. Стожко Д. К., Стожко К. П. О финансовой реформе Е. Ф. Канкрин (к 250-летию со дня рождения) // Научный вестник: Финансы, банки, инвестиции. 2024. № 1. С. 64–75. DOI: 10.29039/2312-5330-2024-1-64-75.
16. Cancrin G. Weltreichtum, Nationalreichtum und Staatswirthschaft, oder Versuch neuerer Ansichten der politischen Oeconomie. Muenchen: Karl Thienemann, 1821.

References

1. Acemoglu D., Robinson J. *Why Nations Fail: The Origins of Power, Prosperity, and Poverty*. New York, Crown Publishers, 2013.
2. Alekseev M., Pachkalov A. *Ministry finansov: ot Rossiyskoy imperii do nashikh dney [Ministry of Finance: From the Russian Empire to the Present Day]*. Moscow, Al'pina Publisher, 2019. (In Russ.)
3. Belykh A. A. Mog li Pushkin vernut' dolgi? [Could Pushkin Have Repaid His Debts?]. *Ekonomicheskaya politika [Economic Policy]*, 2019, vol. 14, no. 3, pp. 176-191. DOI: 10.18288/1994-5124-2019-3-176-191. (In Russ.)
4. Dubyanskiy A. N. E. F. Kankrin - zhizn' i deyatel'nost' [E. F. Kankrin - Life and Work]. In: Kankrin E. F. *Mirovoe bogatstvo i natsional'naya ekonomika [Global Wealth and National Economy]*. Edited by A. A. Belykh. Moscow, Delo RANEPА, 2018, pp. 15-58. (In Russ.)

5. Dubyanskiy A. N. Idei kameralizma v ekonomicheskoy politike E. F. Kankrina [Ideas of Cameralism in Economic Policy of Kankrin]. *Terra Economicus*, 2019, no. 17(4), pp. 95-112. DOI: 10.23683/2073-6606-2019-17-4-95-112. (In Russ.)
6. Dubyanskiy A. N. Sotsial'no-rynochnye reformy E. F. Kankrina [E. F. Kankrin's Social and Market Reforms]. *Oikonomos: Journal of Social Market Economy*, 2020, no. 1(16), pp. 49-67. (In Russ.)
7. Kankrin E. F. Zapiska ob osvobozhdenii krest'yan v Rossii ot krepostnoy zavisimosti, sostavlenuyu v 1818 g. po poveleniyu Aleksandra Pavlovicha [Notes Compiled in 1818 at the Behest of Alexander Pavlovich on the Liberation of Peasants in Russia From Serfdom]. In: Kankrin E. F. *Mirovoe bogatstvo i natsional'naya ekonomika [Global Wealth and National Economy]*. Edited by A. A. Belykh. Moscow, Delo RANEPА, 2018a, pp. 123-132. (In Russ.)
8. Kankrin E. F. *Mirovoe bogatstvo i natsional'naya ekonomika [Global Wealth and National Economy]*. Edited by A. A. Belykh. Moscow, Delo RANEPА, 2018b. (In Russ.)
9. Kankrin E. F. Mirovoe bogatstvo, natsional'noe bogatstvo i gosudarstvennoe khozyaystvo, ili Novyy vzglyad na politicheskuyu ekonomiyu [Global Wealth, National Wealth and the State Economy, or a New Look at Political Economy]. In: Kankrin E. F. *Mirovoe bogatstvo i natsional'naya ekonomika [Global Wealth and National Economy]*. Edited by A. A. Belykh. Moscow, Delo RANEPА, 2018c, p. 132-461. (In Russ.)
10. Lebedev S. K. Gosudarstvennyy kredit Rossii v pervoy trety XIX veka i vneshnie denezhnye rynki [State Credit in Russia in the 1st Third of the 19th Century and Foreign Money Markets]. *Vestnik NGU. Seriya: Istoriya, filologiya [Vestnik NSU. Series: History and Philology]*, 2024, vol. 23, no. 8, History, pp. 46-56. DOI: 10.25205/1818-7919-2024-23-8-46-56. (In Russ.)
11. *Ministry finansov imperatorskoy Rossii: E. F. Kankrin, M. H. Reutner, N. H. Bunge: vospominaniya, ocherki, dnevniki, pis'ma [Finance Ministers of Imperial Russia: E. F. Kankrin, M. H. Reutner, N. H. Bunge: Memoirs, Essays, Diaries, Letters]*. Compiled by I. V. Lukoyanov. St. Petersburg, Pushkin Foundation Publishing House, 2020. (In Russ.)
12. Mondey K. Kameralizm kak istochnik nauchnogo apparata E. F. Kankrina [Cameralism as a Source of E. F. Kankrin's Scientific Apparatus]. In: Kankrin E. F. *Mirovoe bogatstvo i natsional'naya ekonomika [Global Wealth and National Economy]*. Edited by A. A. Belykh. Moscow, Delo RANEPА, 2018, pp. 59-82. (In Russ.)
13. Mukhamedina Sh. Uroki reform: ministr finansov E. F. Kankrin i ego opponenty [Russian Minister of Finance Egor Frantsevich Kankrin and His Opponents]. *Vestnik finansovogo universiteta [Bulletin of the Financial University]*, 2012, no. 5, pp. 62-71. (In Russ.)
14. Romanov P. K. "Mysl' Vashu ya ponimayu sovershenno...": rol' M. M. Speranskogo v protsesse podgotovki denezhnoy reformy 1839-1843 gg. "I Understand Your Idea Completely...": The Role of M. M. Speransky in the Process of Preparing the Monetary Reform of 1839-1843]. *Peterburgskiy istoricheskiy zhurnal [Saint-Petersburg Historical Journal]*, 2023, no. 3, pp. 175-187. DOI: 10.51255/2311-603X_2023_3_175. (In Russ.)
15. Stozhko D. K., Stozhko K. P. O finansovoy reforme E. F. Kankrina (k 250-letiyu so dnya rozhdeniya) [About Financial Reform E. F. Kankrina (to the 250th Anniversary of the Birth)]. *Nauchnyy vestnik: Finansy, banki, investitsii [Scientific Bulletin: Finance, Banking, Investments]*, 2024, no. 1, pp. 64-75. DOI: 10.29039/2312-5330-2024-1-64-75. (In Russ.)
16. Cancrin G. *Weltreichthum, Nationalreichthum und Staatswirthschaft, oder Versuch neuerer Ansichten der politischen Oeconomie*. Muenchen, Karl Thienemann, 1821.